

Editorial #40¹ *Editor's Note #40*

Charles Pennaforte
Guilherme Sandoval Góes
Carlos Alberto Leite

Prezadas(os) leitoras(es), em tempos de graves crises internacionais envolvendo a Guerra da Ucrânia e o Conflito Hamas x Israel, apresentamos-lhes o Dossiê Metaconstitucionalismo, Geopolítica e Questões Humanitárias, que prioriza o debate plural e não sectário sobre a Geopolítica e as Relações Internacionais, abarcando a discussão sobre as temáticas com interface para a História, Geografia, Economia e demais áreas.

Perfazendo quase vinte anos ininterruptos de edição, a Revista Intellector traz no presente número o debate multidisciplinar envolvendo as relações epistêmicas entre a Geopolítica Mundial, o Direito Internacional Humanitário, as Questões Humanitárias e o Emprego do uso da força em situações de conflitos armados.

Nesse sentido, apresenta trabalhos realizados por estudiosos do tema no âmbito do Grupo de Pesquisa Geopolítica do Brasil da Escola Superior de Guerra (GPGeo), do Grupo de Pesquisa Questões Humanitárias e Poder Aeroespacial da Universidade da Força Aérea (GPHUMAER) e do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA) da Universidade Federal de Pelotas.

O GPGeo da ESG desenvolve estudos geopolíticos que desvelam a posição geopolítica do Brasil na ordem mundial contemporânea, cuja dinâmica vem passando por intensas transformações em consequência de grandes momentos de ruptura da estabilidade mundial, enquanto o GPHUMAER da UNIFA congrega pesquisadores de diversas instituições vinculadas à área de Ciências Sociais, Relações Internacionais e Defesa, que desenvolvem estudos sobre a relevância das questões humanitárias considerando as implicações do uso do Poder Aeroespacial na contemporaneidade. O LabGRIMA atua no estudo das perspectivas antissistêmicas da Relações Internacionais da Geopolítica internacional.

Dessarte, a Revista Intellector, procurando estimular a produção acadêmica e o compartilhamento de boas práticas ao congregar pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, traz uma abordagem

¹ DOI <https://doi.org/10.5281/10616452>

contemporânea e atenta para as questões envolvendo as relações entre a geopolítica multipolar e o metaconstitucionalismo e seus impactos para a proteção dos direitos humanos e para as atividades de defesa nacional.

Trata-se de iniciativa que visa a aprimorar e congregar pesquisas sobre os sistemas de governança global, a responsabilidade de proteger no âmbito da ONU, o Direito Internacional Humanitário e outras questões humanitárias envolvendo o acolhimento de refugiados, perspectivas de proteção de civis em conflitos armados, aplicações relativas ao uso do poder aeroespacial e implicações humanitárias.

Com efeito, o entendimento da complexidade e dinamismo presentes na conexão entre o metaconstitucionalismo, aqui vislumbrado como a ordem jurídica supranacional de proteção de direitos humanos em escala planetária, e as articulações da geopolítica mundial e seus impactos na configuração dos organismos multilaterais do sistema ONU, nas ações de intervenção humanitária e o uso legítimo da força como questão de *jus ad bellum*, bem como da análise das normas de Direito Internacional Humanitário como base da tutela concedida aos refugiados, deslocados internos, não beligerantes, civis, decorrentes da situação de conflitos armados.

Portanto, é com orgulho que a Revista Intellector oferece aos seus leitores a presente edição, eivada de reflexões acadêmicas sobre temas relevantes, que circunscrevem a Guerra da Ucrânia e o Conflito entre o Hamas e Israel.

Agradecemos a todas(os) autoras(es) componentes do Grupo de Pesquisa Geopolítica do Brasil da Escola Superior de Guerra e do Grupo de Pesquisa Questões Humanitárias e Poder Aeroespacial da Universidade da Força Aérea, que tão gentilmente se dispuseram a contribuir para a Revista Intellector. Todo o esforço despendido por vocês nos dá a oportunidade de levarmos uma abordagem diferenciada para o entendimento da realidade global contemporânea.

Finalmente, aproveitamos para convidar nossas(os) queridas(os) leitoras(es) a submeterem, para apreciação pela Revista Intellector, seus artigos originais a serem publicados na próxima edição, que será feita em comemoração aos vinte anos de nossa criação.

Aproveitem a leitura! Boa reflexão a todos!

